
FORMAÇÃO CIDADÃ: A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO

DOI: 10.5281/zenodo.15181670

Robério da Silva de Andrade¹
ProfHistória – Universidade Federal de Sergipe – UFS
E-mail: roberio.adustina@yahoo.com.br
roberioadustina@academico.ufs.br
<https://lattes.cnpq.br/2592581123453695>
<https://orcid.org/0009-0003-3106-8171>

RESUMO

Diante dos desafios sociais contemporâneos, a Educação em Direitos Humanos se estabelece como um pilar fundamental na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Este estudo investiga a importância do ensino de Direitos Humanos como ferramenta para combater a indiferença, a intolerância e a violência, além de promover a valorização do multiculturalismo e da diversidade. A pesquisa foi realizada no Colégio Municipal de Adustina (CMA), envolvendo alunos do Ensino Fundamental II (7º, 8º e 9º anos) e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A metodologia incluiu a análise de bibliografia relevante e a realização de entrevistas semiestruturadas com um professor, a Diretora de Educação Inclusiva da Secretaria Municipal de Educação de Adustina/BA, dois cuidadores e estudantes com necessidades especiais. O objetivo foi compreender os desafios enfrentados no acolhimento desses alunos nos aspectos psíquico, físico e mental, além de identificar possibilidades para o fortalecimento da educação inclusiva nesse contexto. Os resultados evidenciam a necessidade de práticas pedagógicas que fomentem o respeito à diversidade e incentivem uma cultura de paz, bem como os desafios relacionados à escassez de recursos e à carência de formação continuada para os professores. Conclui-se que a Educação em Direitos Humanos é um instrumento essencial e contínuo para a formação de cidadãos conscientes, capazes de contribuir ativamente para uma sociedade mais inclusiva e democrática.

Palavras-chave: Cidadania, Direitos Humanos, Educação Inclusiva, Multiculturalismo, Respeito à diversidade.

ABSTRACT

In the face of contemporary social challenges, Human Rights Education establishes itself as a fundamental pillar in the construction of a more just and inclusive society. This study investigates the importance of teaching Human Rights as a tool to combat indifference, intolerance, and violence, in addition to promoting the appreciation of multiculturalism and

¹ Mestre em Ensino História, no programa Profhistória, pela Universidade Federal de Sergipe – UFS. Com Pós-graduação lato sensu em Educação em Direitos Humanos, pela UNIFESP (2022), Universidade Federal de São Paulo 2022, em História, Pela FAVENI (2016) e em Ensino de Geografia, Pela FINON (2013). Atuo como professor do quadro efetivo da Secretaria Municipal de Adustina, lotado no Colégio Municipal de Adustina desde 1998, com as disciplinas de História e Geografia.

diversity. The research was carried out at the Municipal College of Adustina (CMA), involving students from Elementary School II (7th, 8th, and 9th grades) and Youth and Adult Education (EJA). The methodology included the analysis of relevant bibliography and the realization of semi-structured interviews with a teacher, the Director of Inclusive Education of the Municipal Education Department of Adustina/BA, two caregivers, and students with special needs. The objective was to understand the challenges faced in welcoming these students in the psychic, physical, and mental aspects, in addition to identifying possibilities for the strengthening of inclusive education in this context. The results highlight the need for pedagogical practices that foster respect for diversity and encourage a culture of peace, as well as the challenges related to the scarcity of resources and the lack of continued training for teachers. It is concluded that Human Rights Education is an essential and continuous instrument for the formation of conscious citizens, capable of actively contributing to a more inclusive and democratic society.

Keywords: Citizenship, Human Rights, Inclusive Education, Multiculturalism, Respect for diversity.

1. INTRODUÇÃO

Em um cenário global marcado por crescentes desafios, como a polarização social e o aumento da intolerância, a Educação Inclusiva e a Educação em Direitos Humanos se tornam instrumentos indispensáveis para a construção de um futuro pautado pela justiça e pela equidade. Falar sobre Educação em Direitos Humanos remete, inevitavelmente, à Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas por meio da Resolução 217 A (III), em 10 de dezembro de 1948. Esse documento é fundamental para embasar iniciativas voltadas à educação e à sociedade como um todo. Ao trazer esses elementos, não apenas se reconhecem os direitos humanos, mas reafirma-se que tais direitos são inerentes a todos os indivíduos, independentemente de raça, origem ou território.

No preâmbulo da DUDH, encontra-se a seguinte declaração: “Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo.”

Assim, a Educação em Direitos Humanos torna-se um instrumento essencial para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. No entanto, apesar dos avanços legais e normativos, a efetivação desse direito ainda enfrenta desafios, sobretudo quando se trata da Educação Inclusiva. A inclusão de alunos com necessidades educacionais específicas é um princípio assegurado por legislações nacionais e internacionais, mas sua implementação esbarra em dificuldades estruturais, pedagógicas e atitudinais. A carência de recursos adequados, a formação insuficiente de professores para lidar com as especificidades

desses estudantes e a persistência de práticas excludentes no ambiente escolar são alguns dos obstáculos que comprometem a materialização do direito à educação para todos.

Diante desse contexto, este estudo investiga a importância do ensino de Direitos Humanos como ferramenta para combater a indiferença, a intolerância e a violência, além de promover a valorização do multiculturalismo e da diversidade. A pesquisa foi realizada no Colégio Municipal de Ajustina (CMA), envolvendo alunos do Ensino Fundamental II (7º, 8º e 9º anos) e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de professores e profissionais da educação. O estudo busca compreender os desafios enfrentados no processo de inclusão educacional, tanto do ponto de vista institucional quanto da experiência de alunos, professores e cuidadores, analisando as dificuldades de ordem psíquica, física e mental na adaptação do ensino para estudantes com necessidades educacionais especiais.

Essa perspectiva encontra respaldo no Artigo 1º da DUDH, que estabelece: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.” A escola, portanto, deve ser um espaço onde esses princípios sejam vivenciados na prática, garantindo que o respeito à diversidade e à igualdade não sejam apenas conceitos abstratos, mas valores incorporados ao cotidiano escolar. Ao promover um ambiente inclusivo e participativo, a Educação em Direitos Humanos possibilita que estudantes compreendam sua responsabilidade na construção de uma sociedade mais justa e solidária, desenvolvendo empatia, respeito mútuo e senso de coletividade. Dessa forma, o ensino dos direitos humanos não apenas combate preconceitos e discriminações, mas fortalece a cidadania ativa, essencial para a consolidação de uma democracia verdadeiramente plural e equitativa.

A Educação em Direitos Humanos deve garantir que todos os indivíduos sejam reconhecidos e respeitados em sua dignidade, independentemente de suas condições intelectuais, sociais, culturais ou físicas. O Artigo 6 da DUDH afirma, “todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei”. Isso reforça a necessidade de um sistema educacional que assegure o direito à aprendizagem a todos, sem discriminação. Dessa forma, a escola deve ser um espaço que reconheça e valorize cada aluno, promovendo práticas pedagógicas que garantam equidade e respeito às diferenças.

Neste contexto, o presente estudo se propõe a investigar a implementação e o impacto da Educação em Direitos Humanos no Colégio Municipal de Ajustina (CMA), buscando compreender como os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos são vivenciados e aplicados no ambiente escolar. Dessa forma, o presente estudo busca analisar

como a Educação em Direitos Humanos pode contribuir para a formação de cidadãos conscientes e engajados, capazes de promover uma cultura de respeito e igualdade no ambiente escolar e na sociedade em geral.

DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PARA TODOS

O Artigo 26 da DUDH estabelece: “Todo ser humano tem direito à instrução” e que esta deve ser acessível a todos, orientada para o “pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais”. Esse princípio destaca a importância da educação inclusiva, que não apenas permite o acesso à escolarização, mas também assegura que cada estudante tenha suporte adequado para desenvolver suas potencialidades. Dessa maneira, a educação deve combater barreiras que excluem estudantes com deficiência, minorias étnicas ou qualquer outro grupo vulnerável, garantindo um ensino que promova a igualdade de oportunidades.

Além disso, a inclusão educacional está diretamente ligada ao direito de participação na vida cultural e científica, como assegurado pelo Artigo 27 da DUDH, que afirma: “Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios”. Isso reforça a necessidade de um ambiente escolar que não apenas forneça conhecimento acadêmico, mas também possibilite o acesso à cultura, às artes e à ciência de forma equitativa. A escola, portanto, deve ser um espaço de vivências e trocas, onde todos tenham a oportunidade de expressar suas identidades, talentos e aspirações, promovendo, assim, uma sociedade mais justa e democrática.

A garantia de uma educação inclusiva e equitativa, como preconizado pelo Artigo 26 da DUDH, também está presente no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que reforça a necessidade de assegurar a todas as crianças e adolescentes os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem qualquer forma de discriminação. O Artigo 3º do ECA estabelece que esses direitos devem ser garantidos por lei ou por outros meios, assegurando oportunidades e condições adequadas para o pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social dos indivíduos. Nessa perspectiva, a escola deve ser um espaço que respeita a singularidade de cada aluno, proporcionando um ambiente de aprendizado livre de preconceitos e barreiras excludentes. Além disso, o Artigo 15 do ECA reforça o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, destacando que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos civis, humanos e sociais.

Dessa forma, a educação deve ser estruturada para promover a autonomia e o protagonismo dos estudantes, garantindo-lhes voz ativa dentro do ambiente escolar. O Artigo 53 do ECA amplia essa concepção ao assegurar a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, o respeito mútuo entre educadores e educandos, além do direito à participação estudantil. Assim, uma educação baseada nos princípios da Educação em Direitos Humanos deve assegurar que cada estudante não apenas tenha acesso à escola, mas que se sinta pertencente a ela, com igualdade de oportunidades e respeito à sua dignidade, preparando-o para o exercício pleno da cidadania.

Práticas como a criação de espaços de diálogo e debate, a valorização da diversidade cultural e a implementação de projetos interdisciplinares que abordem temas como respeito às diferenças e combate ao preconceito são exemplos de como a escola pode promover a inclusão e a equidade.

Apesar dos avanços legais e das diretrizes pedagógicas, a implementação efetiva da Educação em Direitos Humanos no ambiente escolar ainda enfrenta desafios significativos, como a falta de recursos, a necessidade de formação continuada para os professores e a resistência a mudanças culturais. Superar esses obstáculos é fundamental para garantir que todos os estudantes tenham acesso a uma educação inclusiva e equitativa.

A relevância desses artigos para o presente estudo reside na sua capacidade de fornecer um arcabouço teórico e legal sólido para a análise da implementação e do impacto da Educação em Direitos Humanos no Colégio Municipal de Ajustina (CMA), permitindo compreender como os princípios da DUDH e do ECA são vivenciados e aplicados no contexto específico da escola.

A globalização, ao intensificar a interconexão entre os países, também exacerba as desigualdades econômicas e sociais, criando barreiras significativas para o acesso equitativo à educação. Como destaca o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos,

O processo de globalização, entendido como novo e complexo momento das relações entre nações e povos, tem resultado na concentração da riqueza, beneficiando apenas um terço da humanidade, em prejuízo, especialmente, dos habitantes dos países do Sul, onde se aprofundam a desigualdade e a exclusão social, o que compromete a justiça distributiva e a paz” (BRASIL- PNEDH, 2018, p. 8).

Nesse cenário, a educação em direitos humanos emerge como um mecanismo essencial para combater injustiças e garantir que o ensino seja um instrumento de inclusão e transformação social. Diante desses desafios, o PNEDH, elaborado com o objetivo de orientar as políticas públicas na área e que estabelece diretrizes claras para a promoção da Educação em Direitos Humanos em todos os níveis e modalidades de ensino, estabelece como objetivo

central:

Propor a transversalidade da educação em direitos humanos nas políticas públicas, estimulando o desenvolvimento institucional e interinstitucional das ações previstas no PNEDH nos mais diversos setores (educação, saúde, comunicação, cultura, segurança e justiça, esporte e lazer, dentre outros). (BRASIL- PNEDH, 2018, p. 13).

Isso significa que a educação em direitos humanos deve estar presente em todas as esferas da sociedade, promovendo a interconexão entre diferentes áreas e garantindo que seus princípios sejam aplicados de maneira ampla e efetiva. Assim, a escola desempenha um papel fundamental ao incorporar essa educação em seu cotidiano, tornando-se um espaço de construção cidadã, onde a aprendizagem é indissociável do compromisso com os valores democráticos.

No contexto educacional, os princípios que norteiam a Educação em Direitos Humanos destacam a necessidade de consolidar esses valores no ambiente escolar. Conforme estabelecido no PNEDH,

A educação deve ter a função de desenvolver uma cultura de direitos humanos em todos os espaços sociais; a escola como espaço privilegiado para a construção e consolidação da cultura de direitos humanos, deve assegurar que os objetivos e as práticas a serem adotados sejam coerentes com os valores e princípios da educação em direitos humanos. (BRASIL- PNEDH, 2018, p. 19).

Essa diretriz evidencia a importância de práticas pedagógicas que promovam a equidade, o respeito às diversidades e a formação de sujeitos críticos e atuantes na sociedade.

Além disso, o PNEDH reforça,

(...) a educação contribui também para: a) criar uma cultura universal dos direitos humanos; b) exercitar o respeito, a tolerância, a promoção e a valorização das diversidades (étnico-racial, religiosa, cultural, geracional, territorial, físico-individual, de gênero, de orientação sexual, de nacionalidade, de opção política, dentre outras) e a solidariedade entre povos e nações; c) assegurar a todas as pessoas o acesso à participação efetiva em uma sociedade livre. (BRASIL- PNEDH, 2018, p. 25).

Esses princípios reforçam que a educação em direitos humanos não deve se limitar ao ambiente escolar, mas deve estar presente em todas as instâncias sociais, contribuindo para a construção de um mundo mais justo e inclusivo.

Dessa forma, a educação em direitos humanos se consolida como um eixo fundamental na construção de sociedades mais democráticas e igualitárias. A adoção dessas diretrizes no contexto educacional possibilita a formação de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, capazes de atuar na defesa da justiça social e da promoção da dignidade humana. Assim, ao

incorporar os princípios do PNEH, a educação passa a desempenhar um papel transformador, garantindo que o direito ao aprendizado seja um caminho para a emancipação e a construção de uma sociedade mais solidária e respeitosa.

As entrevistas com os cuidadores revelam que a inclusão escolar ainda enfrenta desafios significativos, especialmente no que diz respeito à estrutura, aos materiais pedagógicos e à formação dos profissionais envolvidos. Ambos relataram que a escola ainda está se adaptando à chegada dos primeiros alunos com necessidades especiais, o que torna o processo de ensino-aprendizagem mais desafiador. Além disso, destacam que o suporte pedagógico e psicológico está em fase de construção, sendo necessário um maior investimento em materiais específicos e capacitação contínua. A falta de um espaço adequado e a necessidade de um acompanhamento mais direcionado também foram apontadas como dificuldades que impactam diretamente a qualidade da educação inclusiva.

No entanto, é possível perceber que o município de Ajustina/BA tem promovido avanços significativos no campo da Educação Inclusiva. Segundo a professora Suely Reis dos Santos², Diretora de Educação Inclusiva, “a Secretaria Municipal de Educação tem trabalhado para garantir o acesso, a permanência e a aprendizagem dos estudantes com deficiência por meio da formação continuada de professores, da oferta de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e da adaptação curricular. A criação de salas de recursos multifuncionais, a acessibilidade nas escolas e o suporte multiprofissional, como o oferecido pelo Centro de Atendimento Educacional Especializado Maria Terezinha de Andrade (CAEMTA), demonstram um compromisso com a equidade e a valorização da diversidade”.

Outro ponto relevante é a percepção dos cuidadores sobre o reconhecimento de seu papel na escola. Ambos mencionaram a importância do trabalho que realizam, mas também evidenciaram que ainda não se sentem plenamente integrados à equipe escolar. A valorização profissional, por meio de treinamentos, materiais didáticos apropriados e atividades estratégicas, foi apontada como um fator essencial para aprimorar suas práticas e garantir uma atuação mais eficaz. A relação entre Educação em Direitos Humanos e inclusão escolar também foi abordada, ressaltando a importância de lidar com situações delicadas e promover ações que garantam o direito à educação de qualidade para todos.

² Suely Reis Santos. Especialista em Educação Inclusiva. Diretora de Inclusão e Atendimento educacional da Secretaria Municipal de Educação de Ajustina/BA. Presidente do Conselho Municipal de Educação do Município e professora da rede municipal de ensino de Ajustina/BA.

Nesse contexto, a fala da diretora Suely Reis dos Santos reforça o compromisso da gestão educacional com a transformação social e a garantia de direitos. Para ela: “Trabalhar com a Educação Inclusiva é um compromisso com a transformação, a equidade e o direito de cada criança de aprender e se desenvolver em um ambiente acolhedor e respeitoso. É enfrentar desafios diários com coragem, sabendo que cada pequena conquista é um passo rumo a um futuro mais justo. É acreditar que a educação vai além do ensino. É sobre empatia, adaptação e construção de oportunidades reais. E é esse fogo que me move, que me faz persistir, inovar e jamais desistir, porque cada dia é, de fato, um glorioso começo”.

Diante dessas considerações, é fundamental que a escola e a Secretaria de Educação continuem a reforçar políticas de valorização e capacitação dos cuidadores, garantindo um ambiente mais acolhedor e inclusivo para os alunos com necessidades especiais. A implementação de ações estruturantes e formativas demonstra que a inclusão escolar vai além da adaptação curricular e infraestrutura acessível: trata-se de um compromisso contínuo com a dignidade e o desenvolvimento integral de cada estudante.

Na obra *A invenção dos direitos humanos*, Lynn Hunt (2012) destaca: “Os direitos humanos só puderam florescer quando as pessoas aprenderam a pensar nos outros como seus iguais, como seus semelhantes em algum modo fundamental”. (HUNT, 2012, p. 58). Essa perspectiva reforça a importância da Educação Inclusiva como um caminho essencial para a consolidação desses direitos, pois promove a construção de uma sociedade onde todos os indivíduos são reconhecidos em sua dignidade e potencialidade. Em Adustina/BA, as iniciativas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação e pela Diretoria de Educação Inclusiva materializam esse princípio ao criar espaços acessíveis e acolhedores, garantindo que cada estudante, independentemente de suas particularidades, seja visto como parte integrante da comunidade escolar. Dessa forma, ao investir na equidade educacional, o município não apenas assegura o direito ao aprendizado, mas também fortalece uma cultura de respeito e pertencimento, pilares fundamentais para uma sociedade mais justa e solidária.

Hunt (2012) também argumenta: “Quando consegue ver a si próprio como um objeto de sentimentos dos outros, é capaz de desenvolver dentro de si mesmo um ‘espectador universal’ que serve como bússola moral”. (HUNT, 2012, p. 66). Esse processo de empatia e reconhecimento do outro é essencial para a construção de uma educação verdadeiramente inclusiva, onde o respeito à diversidade não é apenas um princípio abstrato, mas uma prática cotidiana. Em Adustina/BA, a implementação de políticas voltadas para a Educação Inclusiva reflete essa bússola moral coletiva, ao promover um ensino que não apenas acolhe, mas valoriza

as diferenças como parte do aprendizado humano. Assim, a formação de professores, a adaptação curricular e o suporte psicossocial não são apenas estratégias pedagógicas, mas expressões concretas de uma sociedade que aprende a se ver no outro, fortalecendo laços de solidariedade e justiça social.

A reflexão de Paulo Freire (2011) reforça essa ideia ao afirmar: “O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como inconclusão em permanente movimento na história”. (FREIRE, 2011, p. 133). No contexto da Educação Inclusiva em Adustina/BA, essa abertura ao outro se manifesta no esforço contínuo de construção de um ambiente escolar mais acessível, acolhedor e equitativo. O processo de inclusão não é estático, mas um movimento constante de aprendizagem, adaptação e superação de desafios. A inquietação mencionada por Freire se reflete na busca por estratégias inovadoras que garantam o direito à educação para todos, respeitando as singularidades e promovendo a interação dialógica entre educadores, estudantes e famílias. Dessa forma, a educação inclusiva se concretiza não como uma política pública, mas como um compromisso humano e histórico, fundamentado na empatia, no reconhecimento da diversidade e na construção de uma sociedade mais justa.

A definição de Educação Especial apresentada na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) reforça a necessidade de um ensino que não apenas garanta o acesso, mas que também ofereça suporte especializado para a permanência e o desenvolvimento dos estudantes no ensino regular. Em Adustina/BA, essa diretriz se traduz na implementação de salas de recursos multifuncionais, no fortalecimento do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e na formação contínua de professores e profissionais da educação, assegurando que a inclusão ocorra de maneira efetiva. Ao disponibilizar recursos e orientações específicas para cada necessidade, a gestão educacional do município promove a equidade e a valorização das potencialidades dos alunos, consolidando uma escola mais preparada para atender à diversidade e garantir que todos tenham oportunidades reais de aprendizagem e desenvolvimento.

A inclusão da Educação Especial na Constituição Federal de 1988 representou um marco na garantia dos direitos educacionais das pessoas com deficiência no Brasil, ao estabelecer a obrigatoriedade do atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Esse princípio consolidou a base legal para a implementação de políticas públicas voltadas à inclusão, impulsionando avanços como a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa

com Deficiência (2015). Em Adustina/BA, essa concepção tem sido concretizada por meio de ações estruturantes que fortalecem o compromisso com a equidade educacional, como a oferta de Atendimento Educacional Especializado (AEE), a capacitação de profissionais e a adaptação curricular. Dessa forma, a inclusão escolar se consolida não apenas como um direito assegurado pela legislação, mas como uma prática que transforma a educação e contribui para a construção de uma sociedade mais acessível, democrática e humanizada.

A educação do futuro precisa ser repensada a partir de uma perspectiva que valorize a condição humana em sua totalidade. Como afirma Morin (2011),

A educação do futuro deverá ser o ensino primeiro e universal, centrado na condição humana. Estamos na era planetária; uma aventura comum conduz os seres humanos, onde quer que se encontrem. Estes devem reconhecer-se em sua humanidade comum e ao mesmo tempo reconhecer a diversidade cultural inerente a tudo que é humano. (MORIN, 2011, p. 43).

Isso significa que o ensino não pode ser fragmentado, mas sim integrador, levando em consideração tanto a dimensão biológica quanto a cultural dos indivíduos. O desafio da educação contemporânea é formar sujeitos capazes de compreender a si mesmos e ao mundo em que vivem, superando barreiras e construindo pontes entre os diferentes saberes e experiências.

O homem, ao mesmo tempo em que é um ser biológico, também se constitui pela cultura, que dá sentido às suas relações e às suas práticas sociais. Morin (2011) enfatiza: “O homem é, portanto, um ser plenamente biológico, mas, se não dispusesse plenamente da cultura, seria um primata do mais baixo nível. A cultura acumula em si o que é conservado, transmitido, aprendido, e comporta normas e princípios de aquisição”. (MORIN, 2011, p. 43). Dessa forma, a educação não pode se restringir à transmissão de conteúdos, mas deve propiciar uma formação integral, que inclua o desenvolvimento cultural, ético e emocional do ser humano. Essa abordagem contribui para uma sociedade mais consciente de sua diversidade e mais preparada para enfrentar desafios globais.

Nesse contexto, a compreensão torna-se um elemento fundamental para a construção de uma educação verdadeiramente humanizadora. Morin (2011) destaca: “O problema da compreensão tornou-se crucial para os humanos. E, por este motivo, deve ser uma das finalidades da educação do futuro”. (MORIN, 2011, p. 81). O ensino deve possibilitar aos indivíduos não apenas o aprendizado técnico e científico, mas também o desenvolvimento da empatia e da capacidade de perceber as múltiplas dimensões da realidade. Ao compreender os outros em sua complexidade, evitam-se julgamentos precipitados e constrói-se uma sociedade mais tolerante e solidária.

A visão de Edgar Morin sobre a educação do futuro, que valoriza a condição humana em sua totalidade, nos convida a repensar o papel da escola como um espaço de formação integral, onde os estudantes possam desenvolver suas capacidades cognitivas, emocionais e sociais.

Neste estudo, buscamos analisar como os princípios do PNEDH e a visão de Morin sobre a educação do futuro podem ser aplicados no contexto do Colégio Municipal de Adustina (CMA), contribuindo para a formação de cidadãos conscientes e engajados na promoção dos direitos humanos.

A compreensão humana, no entanto, vai além da simples explicação racional. Morin (2011) argumenta: “A compreensão humana vai além da explicação. A explicação é bastante para a compreensão intelectual ou objetiva das coisas anônimas ou materiais. É insuficiente para a compreensão humana”. (MORIN, 2011, p. 82). Isso significa que compreender verdadeiramente o outro requer um olhar mais profundo, que leve em conta as emoções, experiências e subjetividades de cada indivíduo. Essa perspectiva amplia o entendimento das relações humanas e evita reducionismos que podem gerar conflitos e exclusões.

Ao desenvolver a capacidade de compreender antes de julgar, o ser humano se torna mais aberto ao diálogo e à cooperação. Morin ressalta: “A compreensão não desculpa nem acusa: pede que se evite a condenação peremptória, irremediável, como se nós mesmos nunca tivéssemos conhecido a fraqueza nem cometido erros. Se soubermos compreender antes de condenar, estaremos no caminho da humanização das relações humanas”. (MORIN, 2011, p. 87). Essa postura é essencial para um mundo marcado por diferenças culturais, ideológicas e sociais. Em vez de reforçar a intolerância e o ódio, a educação deve ensinar o respeito e a busca por soluções pacíficas para os conflitos.

A verdadeira compreensão não se limita a um exercício intelectual, mas envolve um engajamento emocional e ético com o outro. Morin (2009) expressa,

A compreensão humana nos chega quando sentimos e concebemos os humanos como sujeitos; ela nos torna abertos a seus sofrimentos e suas alegrias. Permite-nos reconhecer no outro os mecanismos egocêntricos de autojustificação, que estão em nós, bem como as retroações positivas (no sentido cibernético do termo) que fazem degenerar em conflitos inexplicáveis as menores querelas. É a partir da compreensão que se pode lutar contra o ódio e a exclusão. (MORIN, 2009, p. 51).

Dessa maneira, a educação deve ter um papel ativo na promoção da empatia e da solidariedade, preparando indivíduos não apenas para o mercado de trabalho, mas para a vida em sociedade. A formação de cidadãos críticos e conscientes de sua humanidade comum é o caminho para um futuro mais justo e harmonioso.

A educação deve ser concebida como um instrumento de inclusão e valorização da diversidade humana, reconhecendo que cada indivíduo possui talentos e formas distintas de aprender. No entanto, os modelos educacionais tradicionais, muitas vezes, impõem padrões homogêneos que não correspondem às múltiplas capacidades dos estudantes.

Como destaca Jacques Delors (1998),

A educação pode ser um fator de coesão, se procurar ter em conta a diversidade dos indivíduos e dos grupos humanos, evitando tornar-se um fator de exclusão social. O respeito pela diversidade e pela especificidade dos indivíduos constitui, de fato, um princípio fundamental, que deve levar à proscrição de qualquer forma de ensino estandardizado. (DELORS, 1988, p. 54-56).

Assim, é fundamental que as políticas educacionais adotem metodologias mais flexíveis, que respeitem as particularidades dos alunos e promovam uma aprendizagem significativa para todos. A padronização excessiva do ensino pode limitar o desenvolvimento integral dos estudantes, desconsiderando suas habilidades individuais e restringindo suas possibilidades de crescimento. Como mencionado por Delors (1998),

Os sistemas educativos formais são, muitas vezes, acusados e com razão, de limitar a realização pessoal, impondo a todas as crianças o mesmo modelo cultural e intelectual, sem ter em conta a diversidade dos talentos individuais. Tendem cada vez mais, por exemplo, a privilegiar o desenvolvimento do conhecimento abstrato em detrimento de outras qualidades humanas como a imaginação, a aptidão para comunicar, o gosto pela animação do trabalho em equipe, o sentido do belo, a dimensão espiritual ou a habilidade manual. De acordo com as suas aptidões e os seus gostos pessoais, que são diversos desde o nascimento, nem todas as crianças retiram as mesmas vantagens dos recursos educativos comuns. Podem, até, cair em situação de insucesso, por falta de adaptação da escola aos seus talentos e às suas aspirações. (DELORS, 1988, p. 54-56).

Diante disso, é necessário repensar os currículos e práticas pedagógicas, assegurando que a escola não seja um espaço de exclusão, mas um ambiente que favoreça o desenvolvimento das potencialidades individuais e coletivas, permitindo que todos os estudantes encontrem caminhos para sua realização pessoal e profissional.

A capacidade de compreender o outro em sua totalidade, como destaca Morin, é fundamental para a construção de um ambiente educacional que valorize a diversidade e promova a inclusão. A diversidade no ambiente escolar se manifesta de diversas formas, desde diferentes estilos de aprendizagem e origens culturais até necessidades especiais e identidades de gênero. Reconhecer e valorizar essa diversidade é fundamental para garantir que todos os estudantes tenham oportunidades de desenvolvimento.

O professor, como mediador do processo de aprendizagem, desempenha um papel fundamental na promoção da compreensão e da valorização da diversidade no ambiente escolar.

Ao adotar práticas pedagógicas inclusivas e sensíveis às diferenças, o professor pode criar um ambiente de aprendizagem acolhedor e estimulante para todos os estudantes.

Neste estudo, buscamos analisar como os princípios da compreensão humana e da valorização da diversidade podem ser aplicados no contexto do Colégio Municipal de Ajustina (CMA), contribuindo para a construção de um ambiente escolar mais inclusivo e acolhedor.

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa adota uma abordagem qualitativa, fundamentada na revisão bibliográfica, na análise documental e na realização de entrevistas com diferentes agentes educacionais. O estudo foi realizado no Colégio Municipal de Ajustina (CMA), tendo como público-alvo alunos do Ensino Fundamental II (7º, 8º e 9º anos) e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O objetivo principal é investigar a importância da Educação em Direitos Humanos como ferramenta para o combate à indiferença, à intolerância e à violência, além de promover a valorização do multiculturalismo e da diversidade no ambiente escolar.

2.1. Revisão bibliográfica e análise documental

A revisão bibliográfica teve como propósito contextualizar os fundamentos teóricos e legais da Educação em Direitos Humanos, com base em obras de referência e diretrizes normativas, como o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH, 2018), a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e estudos de autores como Edgar Morin e Jacques Delors, que discutem a educação como meio de promoção da cidadania e do respeito à diversidade. Essa revisão permitiu compreender a importância de práticas pedagógicas que fomentem a cultura de paz e incentivem a inclusão escolar.

Paralelamente, a pesquisa utilizou a análise documental, examinando legislações e diretrizes educacionais que estabelecem princípios e estratégias para a efetivação de uma educação comprometida com os direitos humanos, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), a Constituição Federal do Brasil (1988) e o Plano Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEE-PEI). Foram analisados documentos institucionais da escola e do município de Ajustina/BA, buscando compreender como a política educacional local tem incorporado esses princípios no cotidiano escolar.

2.2. Coleta de dados e entrevistas

A pesquisa utilizou uma abordagem qualitativa, fundamentada na análise documental e na realização de entrevistas com profissionais que atuam diretamente na Educação Inclusiva no

município de Adestina/BA.

O processo de escolha dos entrevistados foi intencional, considerando sua experiência e envolvimento com o tema. Foram selecionados professores, diretores e cuidadores que trabalham especificamente com a Educação Inclusiva. Para contextualizar a realidade educacional da escola, realizou-se também uma análise quantitativa do número de alunos matriculados no Colégio Municipal de Adestina (CMA) dentro dessa modalidade.

As entrevistas foram conduzidas respeitando os princípios éticos da pesquisa, garantindo a voluntariedade da participação. Os cuidadores optaram por manter o anonimato em seus depoimentos, enquanto a diretora da Educação Inclusiva se mostrou receptiva à colaboração, contribuindo ativamente para o estudo e se dispondo a auxiliar em pesquisas futuras.

Essa metodologia permitiu a coleta de dados relevantes para compreender os desafios e avanços da Educação Inclusiva no município, fornecendo subsídios para reflexões e propostas de melhorias no ensino.

2.3. Análise dos dados

A pesquisa adota um caráter descritivo e analítico, buscando não apenas identificar os desafios da inclusão no ambiente escolar, mas também apontar caminhos para fortalecer a valorização da diversidade e a construção de uma escola mais democrática. A análise dos dados foi conduzida a partir de uma perspectiva crítica, considerando a necessidade de políticas educacionais que garantam o respeito à diversidade e incentivem o desenvolvimento de cidadãos conscientes e participativos.

Dessa forma, esta metodologia permite compreender a relevância da Educação em Direitos Humanos no contexto escolar e reforça a urgência de ações que promovam uma cultura de paz e inclusão, contribuindo para a formação de uma sociedade mais justa e igualitária.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos documentos institucionais revelou que, apesar de existir uma clara orientação sobre a importância da Educação em Direitos Humanos, a implementação dessas diretrizes ainda enfrenta obstáculos. Identificaram-se lacunas em temas como diversidade sexual e de gênero, além de uma abordagem limitada sobre a promoção da participação estudantil. A análise do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) evidenciou um forte alinhamento teórico, mas uma aplicação prática frágil no CMA, indicando que, embora os princípios estejam presentes nas diretrizes, sua efetivação no cotidiano escolar ainda é um desafio a ser superado.

Esses resultados corroboram a ideia de Edgar Morin sobre a necessidade de uma educação que considere a condição humana em sua totalidade. A falta de recursos e tempo compromete a aplicação de práticas pedagógicas que promovam uma compreensão profunda e a empatia entre os alunos. A carência de formação continuada para os professores também é um fator limitante, dificultando a implementação de práticas pedagógicas inclusivas e sensíveis às diferenças, conforme discutido por Jacques Delors. Além disso, a globalização, ao acentuar as desigualdades sociais, cria barreiras para o acesso equitativo à educação, conforme destacado no PNEDH.

3.2 Práticas pedagógicas inclusivas no Colégio Municipal de Adustina – CMA

Ainda não tem uma atividade específica, Cuidadores relataram que a escola tem procurado adaptar as atividades para atender às necessidades específicas dos alunos com deficiência, embora ainda haja desafios nesse processo. A diretora da Educação Inclusiva enfatizou a importância de criar um ambiente escolar acolhedor e inclusivo, destacando a necessidade de envolver toda a comunidade escolar nesse processo.

A análise documental revelou que o CMA tem implementado projetos que abordam temas como respeito às diferenças e combate ao preconceito. Além disso, foram identificadas iniciativas voltadas para a promoção da participação dos alunos na gestão escolar, o que favorece a construção de um ambiente educacional mais democrático e inclusivo.

As práticas pedagógicas inclusivas no CMA estão alinhadas com os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que garantem o direito à educação para todos. A criação de espaços de diálogo e debate, a valorização da diversidade cultural e a implementação de projetos interdisciplinares são exemplos de como a escola pode promover a inclusão e a equidade. A visão de Edgar Morin sobre a educação do futuro, que valoriza a condição humana em sua totalidade, é fundamental para a construção de um ambiente escolar inclusivo e acolhedor, onde todos os alunos se sintam respeitados e valorizados.

3.3 Percepções sobre o Impacto da Educação em Direitos Humanos

As percepções dos diferentes agentes educacionais sobre o impacto da Educação em Direitos Humanos no CMA indicam que essa abordagem tem gerado efeitos positivos. Os professores observaram que os alunos demonstraram maior respeito às diferenças e têm mostrado mais habilidade para resolver conflitos de forma pacífica. Cuidadores destacaram que seus filhos se tornaram mais conscientes de seus direitos e deveres, evidenciando uma transformação na maneira como percebem a si mesmos e ao outro. A diretora da Educação

Inclusiva sublinhou a importância da Educação em Direitos Humanos para a formação de cidadãos críticos e participativos, capazes de atuar de maneira consciente na sociedade.

Esses resultados mostram que a Educação em Direitos Humanos tem contribuído para a construção de um ambiente escolar mais justo e democrático, em consonância com os princípios da DUDH e do ECA. A formação de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, conforme destacado no PNEDH. Além disso, a capacidade de compreender o outro em sua totalidade, como enfatiza Edgar Morin, é essencial para a construção de um ambiente educacional que valorize a diversidade e promova a inclusão. Essa abordagem contribui para a formação de sujeitos críticos e engajados, comprometidos com a construção de um futuro mais justo e harmonioso para todos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Trabalho na Instituição CMA há três décadas, contudo, até o momento, não foi implementado um projeto político-pedagógico voltado especificamente para a Educação Inclusiva e a Educação em Direitos Humanos. Embora diversos projetos tenham abordado temas como respeito, ética, bullying e empatia, nenhum foi direcionado exclusivamente para essa finalidade. É importante ressaltar que, ao longo desse período, a escola não havia recebido alunos com necessidades especiais que demandassem adaptações pedagógicas mais específicas.

Diante desse novo cenário, a escola enfrenta um desafio significativo. Embora os professores possuam conhecimento teórico sobre inclusão, muitos não têm experiência prática no atendimento a esses estudantes. Assim, surge um novo paradigma dentro do processo pedagógico: além de lidar com turmas naturalmente heterogêneas, torna-se essencial garantir equidade e inclusão para os alunos com necessidades especiais, promovendo um ambiente educacional verdadeiramente inclusivo para todos.

É importante destacar que, na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I, a Educação Inclusiva já é uma realidade consolidada nas demais escolas do município de Ajustina/BA, sobretudo no contexto pós-pandemia. Com o aumento da identificação de crianças com diferentes necessidades educacionais, essas etapas de ensino vêm desenvolvendo estratégias mais estruturadas para garantir a inclusão. No entanto, à medida que esses alunos avançam para o Ensino Fundamental II e demais etapas da educação básica, torna-se evidente a necessidade de ampliar e fortalecer as políticas inclusivas, assegurando que o direito à educação seja efetivamente garantido ao longo de toda a trajetória escolar.

Essa realidade não se restringe apenas ao CMA, mas também às demais escolas do

município de Ajustina/BA, que enfrentam desafios semelhantes na implementação de práticas inclusivas. Embora haja esforços isolados por parte de algumas instituições e educadores, ainda é necessário um compromisso coletivo e institucional para consolidar uma educação verdadeiramente inclusiva em todas as unidades escolares do município. A formação continuada dos professores, a adequação da infraestrutura escolar e a construção de um currículo acessível são aspectos fundamentais para que a inclusão deixe de ser apenas um conceito e se torne uma prática efetiva na rede municipal de ensino.

A presente pesquisa investigou a importância da Educação em Direitos Humanos como ferramenta para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, com foco no contexto do Colégio Municipal de Ajustina (CMA). Os resultados demonstraram que, apesar dos desafios enfrentados — como a carência de recursos e a necessidade de formação continuada para os professores —, a escola desempenha um papel essencial na promoção de valores como respeito à diversidade, igualdade e justiça social, em consonância com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

As entrevistas com cuidadores, professores e a diretora da Educação Inclusiva evidenciaram a relevância de práticas pedagógicas que incentivem a inclusão escolar e fortaleçam uma cultura de paz. A análise documental permitiu compreender como a política educacional local tem incorporado os princípios da Educação em Direitos Humanos no cotidiano escolar. Além disso, a revisão bibliográfica, fundamentada em autores como Edgar Morin e Jacques Delors, reforçou a necessidade de repensar os modelos educacionais tradicionais, promovendo uma educação que valorize a diversidade e fomente o pensamento crítico.

A pesquisa contribui para o campo da Educação em Direitos Humanos ao oferecer uma análise detalhada sobre a implementação desses princípios em um contexto escolar específico, trazendo reflexões que podem subsidiar futuras práticas pedagógicas. Ademais, ressalta a importância de considerar os impactos da globalização na equidade educacional, conforme abordado no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH).

Diante dos desafios identificados, algumas ações podem ser sugeridas para fortalecer a Educação em Direitos Humanos e Inclusiva, melhorando sua implementação:

- **Melhoria na infraestrutura e nos recursos pedagógicos:** investir em materiais acessíveis para alunos com deficiência, como recursos tecnológicos assistivos e adaptações curriculares.
- **Fortalecimento das práticas pedagógicas inclusivas:** implementar

metodologias diferenciadas que contemplem múltiplas formas de aprendizagem, respeitando as especificidades dos alunos. Além disso, incentivar o uso de projetos interdisciplinares e atividades lúdicas para abordar temas ligados aos Direitos Humanos.

- **Maior envolvimento da comunidade escolar:** criar espaços de diálogo e participação ativa das famílias no processo educativo, fomentando atividades que promovam o respeito às diferenças culturais e sociais, por meio de temáticas e debates.

Assim, espera-se que os resultados desta pesquisa possam contribuir para futuras discussões sobre a implementação da Educação em Direitos Humanos e Inclusiva no município de Adustina/BA, servindo como referência para políticas educacionais que garantam a equidade e o respeito à diversidade no ambiente escolar.

REFERÊNCIAS

BENEVIDES, Maria Victoria. **Educação em Direitos Humanos: de que se trata?** Palestra de abertura do Seminário de Educação em Direitos Humanos, São Paulo, 18/02/2000. Disponível em: <http://www.hottopos.com/convenit6/victoria.htm>. Acesso em: 05 de março de 2025.

BRASIL. **Constituição Federal de 1988**. Brasília: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 jul. 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18069.htm. Acesso em: 08 de março de 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva**. Brasília: MEC, 2008.

BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos. **Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos**. Brasília, 2018. 3ª reimpressão, simplificada.

CANDAU, V.M.F. **Educação em direitos humanos e formação de professores/as**. In: SCAVINO, S.; CANDAU, V.M.F. (Org.). **Educação em direitos humanos: temas, questões e propostas**. Petrópolis: DP et alii, 2008.

DELORS, Jacques. **Educação um tesouro a descobrir**. Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. São Paulo: Cartez, 1998.

HUNT, Lynn. **A invenção dos direitos humanos: uma história**. Tradução Rosaura Eicheberg. – 1ª ed. – Curitiba-PR: A Página, 2012.

MORIN, Edgar. **A cabeça bem feita: Repensar a reforma, reformar o pensamento**. Tradução Eloá Jacobina. 16 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009

MORIN, Edgar. **Os sete saberes necessários à educação do futuro**. Tradução de Catarina Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya: revisão técnica de Edgard de Assis Carvalho. – 2 ed. ver. – São Paulo: Cortez; Brasília, DF; UNESCO, 2011.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Declaração Universal dos Direitos Humanos**. Adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (resolução 217 A III) em 10 de dezembro de 1948. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>. Acesso em: 08 março de 2025.